

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘K: 631.14.+631.153+631.587

SUV TANSIQLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGI IXTISOSLASHUVI ORQALI YERLARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Kdirbaeva Gulan Utebaevna,

*Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
qishloq xo‘jaligi fanlari falsafa(PhD)doktori., katta o‘qituvchi.*

gulankdirbaeva7@gmail.com

Abdullaev Esen Asanovich,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti, assistenti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435545>

Annotastiya. *Maqolaning mazmuni Orolbo‘yi hududidagi qishloq xo‘jaligi ixtisoslashuvidagi mavjud muammolarni tizimli tahlil qilish orqali ularni bartaraf etishda zamonaviy tajribalarni amaliyotga qo‘llash bo‘yicha nazariy takliflar keltirilgan. Shuningdek ushbu muammolarga yuzaga kelishiga sababchi bo‘ladigan omillar ham keltirilgan. Qishloq xo‘jaligida yangi texnologiyalar bilan innovatsion yangiliklar tashkil qilish maqolada ilgari surilgan maqsadni asosiy vositasidir.*

Kalit so‘zlar: *suv tansiqiligi, muammolar, qishloq xo‘jaligi, yangi texnologiyalar, suv resurslari, yalpi hududiy mahsulot, ilmiy asoslar, fikr-mulohalar, samaradorlik, mehnat resurslari, bandlik, davlat dasturi, innovatsion yangiliklar.*

Abstract. *The content of the article presents theoretical proposals for the practical application of modern experience in solving existing problems in the specialization of agriculture in the Aral Sea region through a systematic analysis. Factors contributing to the emergence of these problems are also listed. Organizing innovative innovations with new technologies in agriculture is the main tool for achieving the goal outlined in the article.*

Keywords: *water scarcity, problems, agriculture, new technologies, water resources, gross regional product, scientific foundations, feedback, efficiency, labor resources, employment, state program, innovative innovations.*

Аннотация. *Содержание статьи Представлены теоретические предложения по применению современного опыта в решении существующих проблем в специализации сельского хозяйства в регионе Приаралья путем системного анализа. Также приведены факторы, способствующие возникновению этих проблем. Организация инновационных инноваций с использованием новых технологий в сельском хозяйстве является основным инструментом цели, выдвинутой в статье.*

Ключевые слова: *дефицит воды, проблемы, сельское хозяйство, новые технологии, водные ресурсы, валовой региональный продукт, научные основы, обратная связь, эффективность, трудовые ресурсы, занятость, государственная программа, инновационные инновации.*

Kirish. *Qishloq xo‘jaligida ixtisoslashuvning zarurligi va bu jarayonning muttasilligi, mehnatning o‘ziga xos bo‘lgan hamda murakkablashib boruvchi texnikalar va texnologiyalar tizimi bilan qurollanishi, yerdan samarali foydalanish bo‘yicha alohida bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lgan mutaxassisliklar va*

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

mutaxassislar shakllanishi hamda ularning malakasi oshib borishini ta'minlash zarur. Shuningdek, zamonaviy alohida yo'nalishlar bo'yicha bozorda mahsulotlarning ishlab chiqarishdan to oxirgi iste'molchigacha bo'lgan samarali harakatini ta'minlash, mahsulotlar reklamasini, bozorga taklif etish borasida dunyo fani va amaliyoti tomonidan erishilgan natijalarni ishlab chiqarishga joriy etish yo'nalishidagi tadbirlarni amalga oshirib borishni taqozo qila boshlaydi.

Adabiyotlar tahlili. Sug'orish suvining yil sayin kamayib ketayotganligi, Orol dengiziga mumkin qadar ko'proq suv yuborish zarurati Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida agrosanoat majmuasi tarmoqlariga bir muncha o'zgartirishlar kiritishni taqozo qilmoqda. Keyingi yillarda ro'y berayotgan ekologik beqarorlik natijasida paxtachilik tarmog'i ham ko'zlangan natijani bermayapti. Oxirgi 10-15 yil davomida uning o'rtacha hosildorligi gektariga 18.0-22.0 s.ni tashkil etmoqda. Bunday hosildorlik, tannarxining nihoyatda katta bo'layotganligi sababli, tabiiyki, o'zini oqlamayapti. 2017-yili O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ham o'zining Qoraqalpog'iston Respublikasiga tashriflari chog'ida bu masalaga alohida e'tibor qaratgan [1.].

Keyingi yillarda antropogen omilning ta'siri ortib borishi bilan, tabiat va atrof-muhitni tubdan o'zgarib ketishiga olib keldi va bunday salbiy jarayonlar XX asrning nihoyasida va XXI asrning boshlarida o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqdi. Bu holat dunyo mamlakatlarining alohida hududlarida bugungi ekologik beqarorlik haqida S.A.Avezbaev.[2; 158 b], A.Babajanov.[5; 625-633 b]., va boshqalar ham o'z vaqtida e'tirof etganlar. Aynan shunday tanglikni mamlakatimizning shimoliy mintaqasi hisoblangan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati bugun boshidan kechirmoqda.

S.Avezbaev va S.N. Volkovning «Yer tuzish iqtisodi» nomli darsligida Yangi qishloq xo'jalik korxonalarini tashkil etishda va mavjudlarini qayta tashkil etishda ajratilayotgan yerlar maydoni optimal bo'lishi katta ahamiyatga ega ekanligi aytiladi. Amaliyot ko'rsatadiki, optimal maydonlarni aniqlash asosida ishlab chiqarishni va hududni, ularni hisobga olmasdan to'g'ri tashkil etish mumkin bo'lmagan, xo'jalikni oqilona tuzish va yuritish talablari yotadi.[3;21-b].

Yerning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati undan belgili xo'jalik yoki jamoa maqsadlari uchun foydalanish yordamida ko'rinadi; yerga egalik qilish va foydalanish jamiyat faoliyatining obyektiv shartlariga kiradi. Xo'jalik yuritish usullari, mulkchilik shakllari, yerdan foydalanish va unga egalik qilish tartibi doimo o'zgarib turadi. Eng sezilarli o'zgarishlarga u ishlab chiqarish usullarini va ijtimoiy munosabatlarni tubdan isloh qilishda uchraydi. [4.; 53-60 b.]

Metodologik izlanishlar Qoraqalpog'iston Respublikasi qishloq xo'jaligi yer maydonlarini asosiy yer turlari bo'yicha 2014 -yilgi holatidan 2023- yilga taqsimlanishini o'rganganimizda.

Respublikaning umumiy yer maydonida o'zgarishlar bo'lmagan. Shundan ekin yerlari yoki har yili sug'orilib dehqonchilik qilinadigan yer maydoni 418864

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

gektardan 420460 gektar maydonga o‘zgargan, ya’ni 1596 gektarga o‘sgan. Ko‘p yillik sug‘oriladigan daraxtzorlar maydoni 8876 gektar ga teng bo‘lgan bo‘lsa, 2023-yilga kelib 7961 gektarga tushib, 915 gektarga kamaygan. Buning asosiy sababi ko‘p yillik daraxtzorlar suv yetib kelmasligi va yoshi yetib, nobud bo‘lishi sababidan 10 yil mobaynida 915 gektarga kamaygan. Yerdan foydalanuvchi fermerlar, agroklastlar va boshqa yerdan foydalanuvchilar faoliyati va yerlarning rekultivatsiyalash orqali qayta foydalanishga kiritilishi sababidan Respublikadagi bo‘z yerlar maydoni 2014-yili 10186 gektardan gektarga 2023- yili, 10 yildan keyin 14 ming 211 gektarga yetib, 4 025 gektarga ko‘paygan.

Respublikamizdagi mavjud pichanzor va yaylovlarning maydoni 5 million 275 ming 172 gektarga teng bo‘lgan bo‘lsa, 2023-yilga kelib 5265348 gektarga tushib 9824 gektarga kamaygan. Buning asosiy sababi pichanzor va yaylovlarda suv yetishmasligi, tuproqda tabiiy namning kamligi, suv yetib kelmasligi va chorva mollarining tartibsiz boqilishi oqibatida pichanzor va yaylovlarning nobud bo‘lishi sababidan 10 yil mobaynida 915 gektarga kamaygan.

Respublikadagi boshqa yerlar maydoni 2014 -yili 10 946 197 gektar bo‘lgan bo‘lsa, 2023- yilga kelib 10 951 115 gektarga yetdi, ya’ni 4 918 gektarga ko‘paydi. Qoraqalpog‘iston Respublikasi qishloq xo‘jaligi yer maydonlarini asosiy yer turlarining 2014 -yildan boshlab 10 yil mobaynida, ya’ni 2023 - yili o‘zgarishini 1-jadvaldan ko‘rishimiz mumkin.

1- jadval

Qoraqalpog‘iston Respublikasi qishloq xo‘jaligi yer maydonlarini asosiy yer turlari bo‘yicha taqsimlanishi

№	Asosiy yer turlari	2014 y		2023 y		O‘zgarishi, ± ming ga
		Ming ga	%	Ming ga	%	
1	Respublikaning jami yer maydoni	16659095	100	16659095	100	00
2	Ekin yerlari, jami shundan: sug‘oriladigan	418864	2,5	420460	2,5	+1 596
3	Ko‘p yillik daraxtzorlar jami shundan: sug‘oriladigan	8876	0,05	7961	0,05	-915
4	Bo‘z yerlar	10186	0,08	14211	0,09	+4 025
5	Pichanzor va yaylovlar	5275172	31,7	5265348	31,6	-9 824
6	Jami qishloq xo‘jaligi yer turlari	5712898	34,4	5707980	34,3	-4 918
7	Boshqa yerlar	10 946 197	65,6	10 951 115	65,7	+4 918

**Ushbu jadval Qoraqalpog‘iston Respublikasi Kadastrlar agentligi ma’lumotlari asosida tuzilgan.*

Tadqiqot natijalari. Respublikamizdagi jami qishloq xo‘jaligi yer turlari 2014-yili 5712898 gektar bo‘lsa 2023-yilga kelib 5707980 kamayib, maydoni 4918 gektarga kamaygan. Qoraqalpog‘iston Respublikasining o‘zida mamlakat yagona yer fondining 37.0 foizi, tabiiy yem-xashak maydonlarining 48,5 foizi hamda sug‘oriladigan ekin yerlarining 20,0 foizi to‘plangan. Ushbu ma’lumotlarning barchasi hududda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini istiqbolga rivojlantirish

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

bo‘yicha kata imkoniyatlar mavjudligini ko‘rsatadi. Ammo, Amudaryo suvini katta hajmlarda 4415 uning yuqori va o‘rta qismlarida sug‘orishga ajratilganligi Qoraqolpog‘iston Respublikasining iqtisodiyot tarmoqlarini, jumladan, qishloq xo‘jaligini jadal suratlarda rivojlantirishga to‘siq bo‘lmoqda. Mintaqada ekologik beqarorlik natijasida katta maydonlaridagi sug‘oriladigan ekin yerlari ikkilamchi sho‘rlangan va bu holat yerlarning meliorativ holatini tubdan yomonlashuviga, qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildarliklarining keskin kamayib ketishiga olib keldi. Olingan rasmiy ma‘lumotlardan ko‘rinadiki, oxirgi 20-25 yil ichida hududda paxta ekinining hosildorligi gektariga 28,0 s.dan 18,0 s.gacha bug‘doy ekinining hosildorligi 41,0 s.dan 34,0 s.gacha sholi ekinining hosildorligi 52,0 s.dan 38,4 s. gacha va sabzavot ekinlarining hosildorligi 52,0s.dan 38,4s.gacha va sabzavat ekinlarining hosildorligi 132,0s.dan 96,0s.gacha pasaygan.

Xulosa. Orolbo‘yi sho‘rlangan tuproqlarining o‘rganilganlik holati bo‘yicha adabiyotlar sharhidan ko‘rinadiki, sug‘oriladigan tuproqlarning meliorativ holati qoniqarli darajada emas, tuproqlarning sho‘rlanish holati, ularning kelib chiqishi, tuproq-iqlim sharoitiga bog‘liqligi, hududlarning tabiiy sharoitlarini inobatga olgan holda meliorativ tadbirlar olib borish, sohaga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni qo‘llash, xorij tajribalarni o‘rganish asosida aniq, tizimli tadbirlar olib borish, ularning ilmiy yechimini topish va amalda hal etish vazifalarini hal etishda olib borilgan tadqiqot ishlari muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017- yil 31- maydagi PF-5065-sonli “Yerdan oqilona foydalanish va muhofaza qilish nazoratini kuchaytirish, geodeziya va kartografiya faoliyatini takomillashtirish, davlat kadastrlarini yuritishni tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni. Toshkent. 2017.
2. Avezbaev S., Volkov S.N.«Yer tuzish iqtisodi».T.:Yangi asravlodi, 2002
3. Avezbaev S., Volkov S.N.«Yer tuzishning ilmiy asoslari».T.:Yangi Asr avlodi, 2002
4. Avezbaev S. A. Natsionalnoe ispolzovanie zemel v nizovyyax Amudaryo. - Monografiya. Mehnat, 1990.–156c.
5. Babajanov A. Ekin yerlarini qishloq xo‘jaligi aylanmasiga qaytarishda ularni inventarizatsiyalashning ahamiyati. //Scientific Progress volume 3 | issue 2 | 2022. issn: 2181-1601. 625-633 b.
6. Reimov N.B., Kdirbaeva G.U. Orol bo‘yida dehqonchilik agrotexnologiyasini takomillashtirishda ixtisoslashuvning ahamiyati. Xorazm Ma‘mun akademiyasi Axborotnomasi. 2022-3. Mart soni. OAK ruyxatidagi jurnal). 113-116 betlar.
7. <http://www.bio.pu.ru>.
8. <http://www.biosoil.com>.
9. <http://www.sciencedirect.com/science/article/S02699749113006507>.
10. www.clean-ecology.ru.
11. www.rosfirm.ru- Upravleniya zemelnix resursov i zemleustroystva.
12. www.kadastr.ru- Upravlenie monitoringa zemel, zemleustroystva i territorialnogo planirovaniya.